

Modell 1: Beispielrechnung Kosten der Nachschätzung bei flächendeckender Neuschätzung mit 3 EBS und einer Begangslinie

Gemarkung mit Schätzungsbedarf	mögliche schätzbare Fläche in ha/ Tag	Anzahl Ehrenamtliche Schätzer EBS	Schätzungstage	Flächenleistung mit geschätzter Gesamtfläche	Kosten EBS	Kosten Maschine	Kosten Grabarbeiter	Gesamtkosten
Döbern 150 ha	13 ha	3	12,0	150,0 ha	7.200 €	0 €	0 €	7.200 €
Probsthain 350 ha	13 ha	3	28,0	350,0 ha	16.800 €	0 €	0 €	16.800 €
Bad Düben 600 ha	13 ha	3	48,0	600,0 ha	28.800 €	0 €	0 €	28.800 €
			0,0	0,0 ha	0 €	0 €	0 €	0 €
			0,0	0,0 ha	0 €	0 €	0 €	0 €
Anfahrtskosten								0,00 €
Dieselskosten								0,00 €
			88	1100,0 ha	52.800,00 €	0,00 €	0 €	52.800 €

Berechnung	km	Faktor €/km	Anfahrtskosten	Berechnung	ha	Faktor l/ha	Dieselpreis /Liter	Dieselskosten gesamt
Anfahrtskosten Maschine	0,0	0,85 €	0,00 €	Dieselskosten	1100,0 ha		1,60 €	0,00 €

Faktoren	Bitte Eintragen: Anzahl Grabarbeiter	0 Pers.
	Kosten Grabarbeiter/Tag aus GaLabauunternehmen/ Tag (bei 90€/h*6h inkl. Anfahrt):	330 €
	Durchschnittliche EBS-Kosten/ Tag:	200 €
	Durchschnittliche Flächenleistung am Tag/ Person	2,5 ha
	Bitte Eintragen: Durchschnittliche Maschinenkosten/ Tag	0,00 €

Hinweise:

Zu Spalte 5: In der Tabelle wurden genau so viele Schätzungstage eingetragen, damit der Schätzungsbedarf aus Spalte 1 gedeckt werden kann.

Zu Spalte 4: Die Anzahl der Ehrenamtlichen Schätzer wurde auf 2 gesenkt-

Durch den Einsatz der Grabarbeiter erhöht sich die Flächenleistung auf 3 ha /Person

nachzuschätzende Fläche:

Maschinenkosten bei Kauf anteilig

30 Einsatztage	45 Einsatztage	60 Einsatztage
290,00 €	193,40 €	145,00 €

Finanzamt Eilenburg: Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger - André Sachse stand 18.11.2024

Modell 2: Beispielrechnung Kosten der Nachschätzung bei flächendeckender Neuschätzung mit geliehener Maschine

Gemarkung mit Schätzungsbedarf	mögliche schätzbare Fläche in ha/ Tag	Anzahl Ehrenamtliche Schätzer EBS	Schätzungstage	Flächenleistung mit geschätzter Gesamtfläche	Kosten EBS	Kosten Maschine inkl. Anfahrt	Kosten Grabarbeiter	Gesamtkosten
Döbern 150 ha	25 ha	2	6,0	150,0 ha	2.400,00 €	2.058,00 €	0 €	4.458,00 €
Probsthain 350 ha	25 ha	2	14,0	350,0 ha	5.600,00 €	4.802,00 €	0 €	10.402,00 €
Bad Düben 600 ha	25 ha	2	24,0	600,0 ha	9.600,00 €	8.232,00 €	0 €	17.832,00 €
		2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
		2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Anfahrtskosten								552,50 €
Dieselskosten								2.640,00 €
			44	1100,0 ha	17.600,00 €	15.644,50 €	0 €	35.884,50 €
Berechnung	km	Faktor €/km	Anfahrtskosten	Berechnung	ha	Faktor l/ha	Dieselpreis /Liter	Dieselkosten gesamt
Anfahrtskosten Maschine	650,0	0,85 €	552,50 €	Dieselkosten	1100,0 ha	1,50	1,60 €	2.640,00 €
Faktoren	Bitte Eintragen: Anzahl Grabarbeiter							0 Pers.
	Kosten Grabarbeiter/ Tag aus GaLabauunternehmen/ Tag (bei 55€/h*6h inkl. Anfahrt):							330 €
	Durchschnittliche EBS-Kosten/ Tag:							200 €
	Durchschnittliche Flächenleistung am Tag/ Person							3,0 ha
	Bitte Eintragen: Durchschnittliche Maschinenkosten/ Tag							343,00 €

Hinweise:

Zu Spalte 5: In der Tabelle wurden genau so viele Schätzungstage eingetragen, damit der Schätzungsbedarf aus Spalte 1 gedeckt werden kann.

Zu Spalte 4: Die Anzahl der Ehrenamtlichen Schätzer wurde auf 2 gesenkt-

Durch den Einsatz der Grabarbeiter erhöht sich die Flächenleistung auf 3 ha /Person

nachzuschätzende Fläche:

30 Einsatztage	45 Einsatztage	60 Einsatztage
----------------	----------------	----------------

Maschinenkosten bei Kauf anteilig

290,00 €

193,40 €

145,00 €

Finanzamt Eilenburg: Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger - André Sachse stand 18.11.2024

Modell 3: Beispielrechnung Kosten der Nachschätzung bei flächendeckender Neuschätzung mit 2 EBS, mehreren Grabarbeitern und 3 Begangslinien

Gemarkung mit Schätzungsbedarf	mögliche schätzbare Fläche in ha/ Tag	Anzahl Ehrenamtliche Schätzer EBS	Schätzungstage	Flächenleistung mit geschätzter Gesamtfläche	Kosten EBS	Kosten Maschine	Kosten Grabarbeiter inkl. Anfahrt	Gesamtkosten
Döbern 150 ha	28 ha	2	6,0	165,0 ha	2.400 €	0 €	12.180 €	14.580 €
Probsthain 350 ha	28 ha	2	13,0	357,5 ha	5.200 €	0 €	26.390 €	31.590 €
Bad Düben 600 ha	28 ha	2	22,0	605,0 ha	8.800 €	0 €	44.660 €	53.460 €
	28 ha	2	0,0	0,0 ha	0 €	0 €	0 €	0 €
	28 ha	2	0,0	0,0 ha	0 €	0 €	0 €	0 €
Anfahrtskosten								0,00 €
Dieselskosten								0,00 €
			41,0	1127,5 ha	16.400 €	0 €	83.230 €	99.630 €

Berechnung	km	Faktor €/km	Anfahrtskosten/ Tag	Berechnung	ha	Faktor l/ha	Dieselpreis /Liter	Dieselskosten gesamt
Anfahrtskosten Arbeiter	50,0	1,00 €	50,00 €	Dieselskosten	1127,5 ha	0,00	1,60 €	0,00 €

Faktoren	Bitte Eintragen: Anzahl Grabarbeiter	6 Pers.
	Kosten Grabarbeiter aus GaLabauunternehmen/ Tag (bei 55€/h*6h inkl. Anfahrt):	330 €
	Durchschnittliche EBS-Kosten/ Tag:	200 €
	Durchschnittliche Flächenleistung am Tag/ Person	2,5 ha
	Bitte Eintragen: durchschnittliche Maschinenkosten/ Tag	0,00 €

Hinweise:

Zu Spalte 5: In der Tabelle wurden genau so viele Schätzungstage eingetragen, damit der Schätzungsbedarf aus Spalte 1 gedeckt werden kann.

Zu Spalte 4: Die Anzahl der Ehrenamtlichen Schätzer wurde auf 2 gesenkt und die Anzahl der Grabarbeiter auf 5 erhöht.

Durch den Einsatz der Grabarbeiter erhöht sich die Flächenleistung auf 3 ha /Person

nachzuschätzende Fläche:

30 Einsatztage	45 Einsatztage	60 Einsatztage
290,00 €	193,40 €	145,00 €

Maschinenkosten bei Kauf anteilig

Finanzamt Eilenburg: Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger - André Sachse stand 18.11.2024

Modell 4: Beispielrechnung Kosten der Nachschätzung bei flächendeckender Neuschätzung mit eigener Maschine / mit Mitfahrgelegenheit für EBS

Gemarkung mit Schätzungsbedarf	mögliche schätzbare Fläche in ha/ Tag	Anzahl Ehrenamtliche Schätzer EBS	Schätzungstage	Flächenleistung mit geschätzter Gesamtfläche	Kosten EBS	Kosten Maschine inkl. Anfahrt & Diesel	Kosten Grabarbeiter	Gesamtkosten
Döbern 150 ha	30 ha	2	5,0	150,0 ha	2.000,00 €	1.671,05 €	0,00 €	3.671,05 €
Probsthain 350 ha	30 ha	2	12,0	360,0 ha	4.800,00 €	4.010,52 €	0,00 €	8.810,52 €
Bad Düben 600 ha	30 ha	2	20,0	600,0 ha	8.000,00 €	6.684,20 €	0,00 €	14.684,20 €
	30 ha	2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	30 ha	2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anfahrtskosten								0,00 €
Dieselskosten								4.440,00 €
			37,0	1110,0 ha	14.800,00 €	12.367,37 €	0,00 €	31.605,77 €

Berechnung Anfahrtskosten Maschine	km	Faktor €/km	Anfahrtskosten	Berechnung Dieselskosten	ha	Faktor l/ha	Dieselpreis /Liter	Dieselskosten gesamt
	0,0	0,85 €	0,00 €		1110,0 ha	2,50	1,60 €	4.440,00 €

Faktoren	Bitte Eintragen: Anzahl Grabarbeiter	0 Pers.
	Kosten Grabarbeiter/ Tag aus GaLabauunternehmen/ Tag (bei 55€/h*6h inkl. Anfahrt):	330 €
	Durchschnittliche EBS-Kosten/ Tag:	200 €
	Durchschnittliche Flächenleistung am Tag/ Person	3,5 ha
	Bitte Eintragen: Durchschnittliche Maschinenkosten/ Tag in Abhängigkeit der Jahresnutzungsdauer	334,21 €

Hinweise:

Zu Spalte 5: In der Tabelle wurden genau so viele Schätzungstage eingetragen, damit der Schätzungsbedarf aus Spalte 1 gedeckt werden kann.

Zu Spalte 4: Die Anzahl der Ehrenamtlichen Schätzer wurde auf 2 gesenkt-

nachzuschätzende Fläche:

Maschinenkosten bei Kauf anteilig

20 Einsatztage	30 Einsatztage	45 Einsatztage	60 Einsatztage
290,00 €	290,00 €	193,40 €	145,00 €

Finanzamt Eilenburg: Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger - André Sachse stand 18.11.2024

Modell 5: Beispielrechnung Kosten der Nachschätzung bei flächendeckender Neuschätzung mit eigener Maschine ohne Mitfahrgelegenheit

Gemarkung mit Schätzungsbedarf	mögliche schätzbare Fläche in ha/ Tag	Anzahl Ehrenamtliche Schätzer EBS	Schätzungstage	Flächenleistung mit geschätzter Gesamtfläche	Kosten EBS	Kosten Maschine	Kosten Grabarbeiter	Gesamtkosten
Döbern 150 ha	25 ha	2	6,0	150,0 ha	2.400,00 €	1.336,80 €	0,00 €	3.736,80 €
Probsthain 350 ha	25 ha	2	14,0	350,0 ha	5.600,00 €	3.119,20 €	0,00 €	8.719,20 €
Bad Düben 600 ha	25 ha	2	24,0	600,0 ha	9.600,00 €	5.347,20 €	0,00 €	14.947,20 €
	25 ha	2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	25 ha	2	0,0	0,0 ha	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anfahrtskosten								0,00 €
Dieselskosten								4.400,00 €
			44	1100,0 ha	17.600,00 €	9.804,80 €	0,00 €	31.803,20 €

Berechnung Anfahrtskosten Maschine	km	Faktor €/km	Anfahrtskosten	Berechnung Dieselskosten	ha	Faktor l/ha	Dieselpreis /Liter	Dieselskosten gesamt
	0,0	0,85 €	0,00 €		1100,0 ha	2,5	1,60 €	4.400,00 €

Faktoren	Bitte Eintragen: Anzahl Grabarbeiter	0 Pers.
	Kosten Grabarbeiter/ Tag aus GaLabauunternehmen/ Tag (bei 55€/h*6h inkl. Anfahrt):	330 €
	Durchschnittliche EBS-Kosten/ Tag:	200 €
	Durchschnittliche Flächenleistung am Tag/ Person	3,5 ha
	Bitte Eintragen: Durchschnittliche Maschinenkosten/Tag in Abhängigkeit der Jahresnutzungsdauer	222,80 €

Hinweise:

Zu Spalte 5: In der Tabelle wurden genau so viele Schätzungstage eingetragen, damit der Schätzungsbedarf aus Spalte 1 gedeckt werden kann.

Zu Spalte 4: Die Anzahl der Ehrenamtlichen Schätzer wurde auf 2 gesenkt-

Der Faktor Durchschnittliche Maschinenkosten/Tag ist von der jährlichen Nutzungsdauer abhängig:

nachzuschätzende Fläche:

30 Einsatztage	45 Einsatztage	60 Einsatztage
----------------	----------------	----------------

Maschinenkosten bei Kauf anteilig

290,00 €

193,40 €

145,00 €

Finanzamt Eilenburg: Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger - André Sachse stand 18.11.2024

Vergleich der Schätzungsmethoden	Tage	Kosten
Modell 4 - Kauf der günstigsten Maschine	44	31.803,20 €
Modell 3 - Manuell mit Grabarbeitern	41	99.630,00 €
Modell 2 - geliehene Maschine	44	35.884,50 €
Modell 1 - Manuell mit EBS	88	52.800,00 €

